

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILIYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Xudaybergenova Umida Komildjanovna,
Mamun universiteti NTM
Roman-german filologiyasi
kafedrası o'qituvchisi, Xiva, O'zbekiston
E-mail.: umida.x0035@mail.ru

TILSHUNOSLIKDA ERGONIMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943209>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek va jahon tilshunosligida ergonimiya tarmog'ining onomastik yo'nalishlar qatoriga kirib kelishi va rivojlanishi va o'rganilishi masalasiga doir mulohazalar o'rin olgan. Shuningdek, ergonimika yo'nalishining tilning turli sathlari hamda boshqa tipdagi fanlar bilan uyg'unligi masalalari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: ergonimiya, onomastika, sotsiolingvistika, lingvistik yo'nalishlar, onomastik ko'lamlar, zamonaviy tilshunoslik.

Khudaybergenova Umida Komildjanovna,
Teacher of the Department of
Romano-Germanic Philology of
the non-governmental educational institution
“Mamun University”, Khiva, Uzbekistan
E-mail.: umida.x0035@mail.ru

THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF THE ERGONOMY IN LINGUISTICS

ABSTRACT

This article contains ideas on the development and study of the ergonymy network in Uzbek and world linguistics. Also, issues of compatibility of the ergonymics direction with different levels of language and other types of sciences are discussed.

Keywords: ergonymics, onomastics, sociolinguistics, linguistic trends, onomastic scopes, modern linguistics.

Худайбергенова Умида Комилджановна,
Преподаватель кафедры Романо-германской филологии
НОУ Университета Мамуна, Хива, Узбекистан
E-mail.: umida.x0035@mail.ru

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭРГОНИМИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержатся идеи по развитию и изучению сети эргонимии в узбекском и мировом языкознании. Также обсуждаются вопросы совместимости направления эргонимии с разными уровнями языка и другими видами наук.

Ключевые слова: эргонимия, ономастика, социолингвистика, лингвистические направления, ономастические рамки, современная лингвистика.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Kishilik jamiyati taraqqiy topib borar ekan, uning tili ham o'sha jamiyat bilan birga rivojlanadi, o'zgarishlarga uchraydi va muayyan shakllarga ega bo'la boradi. Zamonaviy tilshunoslikda tilni tekshirishning o'zaro farqlanuvchi uchta (nazariy qoidalar, metodlar tizimi[1]) paradigmasi: qiyosiy-tarixiy paradigma, sistem-struktur paradigma hamda bugungi kunda eng ommalashib borayotgan antroposentrik paradigma amalda qo'llanilayotgani mutaxassislar uchun ma'lum holdisalaridir.

Unga ko'ra tilning kommunikativ funksiyalari, shuningdek, "...dunyoni anglash, bilimlarni to'plash va saqlash, keyingi avlodlarga yetkazish, ruhiy munosabatlarni aks ettirish, go'zallik kategoriyalarini aks ettirish...[4]" kabi vazifalarini inkor etmagan holda, uning markazida inson turishi, tilni insondan ayrilgan holda tadqiq qilib bo'lmasligini ko'pchilik tushunib yetdi.

Har qanday tilni o'rganishda muayyan qoliplarga mos keluvchi yaruslarga ajratilgan holda tekshirish, tadqiq qilish an'anasi keng yoyilgan bo'lib, dunyodagi tillarni tadqiq qilishda deyarli bir-biriga o'xshash prinsiplarga amal qilinadi. Aslida, bunday tekshirish tamoyillari yevropa tilshunosligida o'ziga xos, arab tilshunosligida yana boshqacha, rus va o'zbek tilshunosligida esa yana bir tipdagi usullardan foydalalanilib kelingan edi. Keying davr jahon tilshunosligida tilni tadqiq etish usullari muayyan darajada umumiy lashib bormoqda. Ayniqsa, o'zbek tilshunosligining so'nggi yillardagi taraqqiyotiga nazar tashlansa, unda qadimgi davrlardagi tekshirish prinsiplar, o'tgan asr o'rtalarida yuzaga kelgan va mustaqillikkacha amal qilgan tekshirish priyomlari va mustaqillikdan keying davrda yuzaga kelgan, jahon tilshunosligi an'analari bilan uyg'unlashib borayotgan tilni tadqiq etish usullari amal qilmoqda.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Tildagi elementlarni har qanday prisipga amal qilgan holda tekshirganda ham asosiy e'tiborni tortadigan birliklar mavjud, bu – onomastik birliklardir. O'zbek tilidagi atoqli otlarni bir tizim yoki muayyan til tarmog'i sifatida o'rganish o'tgan asrning 60–70-yillarida yuzaga kela boshladi. Bu davrda tilshunosligimizda leksikologiya, semasiologiya, frazeologiya, morfologiya kabi yo'nalishlarining alohida taraqqiyoti yuzaga kela boshlagan edi. Shular qatori onomastika yo'nalishi ham o'ziga xos taraqqiyot yo'nalishiga ega bo'ldi.

Shundan keyin mazkur yo'nalishda bir qancha yirik tadqiqotlar paydo bo'ldi. Jumladan: E.Begmatov "O'zbek tili antroponimiyasi"ni, T.Nafasov "Qashqadaryo viloyati toponimiyasi"ni, S.Qorayev "Tarixiy nomlar" masalasini o'rganishga kirishdilar[2]. Hozirgi kunga kelib, o'zbek tilshunosligining onomastika tarmog'i ancha gullab-yashnab kelayotgan tarmoqlardan biriga aylandi. Mazkur ishlar o'zbek onomastikasi yo'nalishining debocha izlanishlari bo'lib, keyingi yillarda o'zbek onomastikasi regional tarzda rivojlandi va bir qancha ishlar amalga oshirildi: jumladan: Samarqand viloyati (T.Rahmatov, A.Begaliyev, A.Turopov), Sirdayo viloyati (N.Mingboyev), Jizzax viloyati (A.Zokirov), Farg'ona viloyati (N.Oxunov, S.Gubayeva, J.Latipov), Xorazm viloyati (Z.Dusimov, A.Otajonova, A.Primov, Q.Olloyorov) va boshqalar [3].

Yuqorida tilga olingan onomastik tadqiqotlarning ko'lami ancha keng bo'lishiga qaramay, hali mazkur sohada tadqiq qilinishi lozim bo'lgan rang-barang onomastik tarmoqlar mavjud ekanligi yuzaga chiqmoqda va o'z tadqiqotchilarini kutib qolmoqda. Ana shunday tarmoqlardan biri **ergonimlar** (kishilarning faoliyat ytuzasidan uyushgan jamoasining, shuningdek, muassasa va tashkilotlarning atoqli oti [3]) deb yuritiluvchi onomastik birliklar hisoblanadi.

Mazkur onomastik tipga mansub birliklar nafaqat o'zbek tilshunosligi, balki jahon tilshunoslik yo'nalishlari orasida ham yangi yuzaga chiqa boshlagan sath bo'lib, ushbu yo'nalishda

hozircha bir nechta maqolalar ko'rinishidagi ishlardan boshqa tadqiqotlarni uchratmaymiz. Fikrimizning isboti uchun keltirishimiz mumkinki, O.S.Axmanova tomonidan tuzilgan lug'at (Словарь лингвистических терминов)da ergonim atamasining o'zi keltirilmagan [1].

Lingvistikaga doir ilmiy manbalarda, xususan, onmastikaga oid ishlarda atamalar atamalar qo'llashda o'ziga xoslik kuzatildi. Ba'zi hollarda bunday qo'llash o'rganuvchini yoki tadqiqotchini ikkilantirib qo'yadi. Masalan, *antropnimiya* yoki *antropnimika*, *fitonimiya* yoki *fitonimika* va boshqalar.

Mazkur masalaga taniqli nomshunos o'zbek olimi E.Begmatov aniqlik kiritib beradi, unga ko'ra muayyan onomastik materallar to'plami, majmuyi, yig'indisi *-iya* elementi bilan hosil qilinuvchi atama bilan, shu materiallarni o'rganuvchi soha esa, *-ika* elementi bilan hosil qilingan atama bilan nomlanadi [2]. Ya'ni, tildagi muassasa, korxonalar, tashkilot nomlarining yig'indisi, majmuyi **ergonimiya** deb atalsa, mazkur birliklarni o'rganuvchi fan sohasi – **ergonimika** deb yuritiladi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Hozirgi kunda o'zbek tili ergonimiyasini hosil qiluvchi fond to'liqligicha shakllangani yoki jamlanganini qayd qila olmaymiz. Biroq, mazkur onomastik tarmoqning o'rganilish jarayoni allaqachon shakllandi va o'zbek tilshunosligida ergonimika yuzaga keldi deb aytish uchun barcha asoslar yetarli deb hisoblaymiz. Ushbu fikrlarimizga asos sifatida Termiz davlat universiteti tadqiqotchilari E.M.Daulatova, F.B.Rashidovalarning "Tilshunoslikda ergonimlarni o'rganish muammosi" (2022), Andijon davlat universiteti mutaxassisi J.Siddikovning "Ergonimlarning shakllanish tamoyillari va turlari" (2022) kabi bir qancha maqola va tezislarni keltirishimiz mumkin.

Tilshunoslik yo'nalishlari orasida ergonimikaning o'rnini belgilashda ham o'ziga xos aniqlikka amal qilish talab etiladi. Chunki, bir qarashda korxonalar, tashkilot, firma, do'kon yoki boshqa turdagi savdo shoxobchalarining nomlanishi tilshunoslik sathlarining bir necha tarmoqlari bilan kesishuv sodir etadi. Bu holat, o'z navbatida, ergonimik sathning aynan qaysi lingvistik yo'nalishga mansubligini aniq belgilab olish zaruratini keltirib chiqaradi.

Antroposentrik tilshunoslik paradigmasi nuqtayi nazaridan olib qaraganda, kishilar o'zlari yashab turgan muhit mavjud bo'lgan har qanday narsa-buyum, hodisa yoki boshqa turdagi obyektlarni ifoda etish uchun o'sha obyektga eslatib turuvchi muayyan bir leksik vositadan foydalanishadi. Bu jihatdan ergonimlar semantic ifoda funksiyalariga xizmat qilib, lekskologiya va semasiologiya tarmoqlari bilan uyg'unlashadi. Shu boisdan ham, ayrim izlanishlarda: "...Ergonimlarni o'rganish leksik semantika (semasiologiya va onomasiologiya), so'z yasalishi, lingvistik semiotika, kognitiv lingvistik, madaniy tilshunoslik va pragmalingvistik chegaralarida olib boriladi [5]", degan fikrlarga duch kelamiz.

Bundan tashqari, tilshunoslikda *onomasiologiya* deb yuritiladigan yana bir tarmoq mavjud. Ushbu tilshunoslik bo'limi ayrim manbalar semasiologiyaning bo'limi sifatida ham talqin etiladi [1]. Mazkur tilshunoslik yo'nalishi grekcha *onyma* – *nom* hamda *logos* – ta'limot, fan" ma'nolaridagi birliklar asosida shakllangan bo'lib, leksik birliklarni nomlash va tushuncha anglatish prinsiplari hamda qonuniyatlari, boshqacha qilib aytganda, narsa va hodisalarga nom berish jarayonlarini o'rganadi.

Onomasiologiyani onomastikadan farqlash lozimki, ularning biri (*onomastika*) atoqli birliklarning nomlanish jarayonlari bilan shug'ullansa, ikkinchisi (*onomasiologiya*) turdosh birliklar yoki boshqa turdagi atoqli bo'lmagan belgi, harakat, miqdor, emotsiya kabi hodisa va jarayonlarni nomlash prinsiplari bilan shug'ullanadi. Bu jihatdan yondashilganda, ergonimik birliklar ham kundalik turmushda mavjud tashkilot, korxonalar, muassasa kabi obyektlarning nomlanish jarayonlari bilan ish ko'rgani bois onomasiologiya tarmog'i bilan ham muayyan darajada uyg'unlik kasb etadi.

Shu bilan birga ba'zida xom-ashyo va tovar belgilarini nomlarini shakllantirish jarayonlari bilan shug'ullanish ham korxonalar-muassasa nomlari yuzaga kelishini tekshirishda o'zaro hamohanglik yuzaga keltirishi mumkin. Bu holat, asosan, savdo-sotiq bilan aloqador obyektlarni

nomlashda yuzaga kelib, ayrim hollarda, mahsulot nomi bilan uning savdosini amalga oshiruvchi korxonalar nomi bir xil bo'lib qolishi mumkin.

Shunday ekan, o'ziga xos muammo yuzaga keladiki, ergonimlarni tilshunoslikda qaysi yo'nalish yoki tarmoqqa mansub deb hisoblash kerak? Xo'sh, ma'lum bir savdo tashkiloti yoki biron-bir faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi korxonaga nom berish prinsiplarini o'rganish masalasini lingvistik yo'nalish sifatida qaysi: semasiologiya yoki onomasiologiya yohud onomastika tarmoqlari sohasiga deb hisoblash mantiqan to'g'ri bo'ladi?

Ergonimik materiallarni to'plash va tekshirish jarayonlari shuni ko'rsatadiki, tilshunoslikning ergonimika tarmog'i, birinchi navbatda, korxonalar-tashkilotning atoqli birliklarini qamrab oladi. To'g'ri, nom berish tamoyillari, nom tanlash motivlari kabi xususiyatlarni o'rganishi nuqtayi nazaridan semantik tarmoq, semasiologiya yoki onomasiologiyaga juda yaqin turadi.

Ammo, har qanday holatda ham atoqli birliklar, ya'ni boshqa harflar bilan yoziluvchi onomastik unsurlar ustida ish borar ekan, shubhasiz, ergonimika sohasini onomastikaning bir bo'lagi sifatida qarash maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Ergonimlarning atoqli nomlarga xos ekanligini isbotlovchi yana bir holat mavjud. Masalan, kishilarga nom qo'yilar ekan, ular guvohnoma yoki pasport singari davlatning rasmiy hujjati bilan qayd qilib qo'yiladi. Yoki biron-bir shahar, ko'cha, mavze mavjud bo'lar ekan ular ham kadastr yoki boshqa turdagi davlat organlari hujjatlari orqali ro'yxatga olinadi, qayd qilib qo'yiladi. Ergonimik materiallar ham korxonalar, tashkilot, savdo korxonasi yoki ovqatlanish muassasasi, albatta, davlatning tegishli idoralari tomonidan ro'yxatga olingan, rasmiy hujjatlariga ega bo'lgan holatda mavjud bo'ladi.

Keltirilgan faktlardan ma'lum bo'ladi, ergonimlar shubhasiz onomastik yonalish hisoblanadi va ularni onomastik ko'lamda tekshirish va tadqiq qilish lozim bo'ladi. Bizning mazkur kichik tadqiqotimiz ham o'zbek tilshunosligida yangi rivojlanish yo'liga kirgan, o'ziga xos tadqiqotchilarini kutib turgan ergonimika sohasining o'rganish chegaralari va uning til tarmoqlari orasidagi o'rnini belgilashga qaratilgan edi va muayyan darajada biz o'z maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz.

O'zbek tilida ergonimika sohasining taraqqiyotida yana bir jihat ko'zga tashlanadi, u ham bo'lsa, ergonimik materiallarning ma'lum darajada regional xususiyatga ega ekanligidir. Onomastika yo'nalishlari orasida bunday holat mavjud. Masalan, kishi ismlari (antroponimlar), joy nomlari (toponimlar) kabilarda ham hududiy xususiyatlarga egalik sezilib turuvchi qatlam mavjud bo'ladi. Ergonimika sohasi ham ana shunday hududiy xarakterdagi birliklardan holi emas. Alohida olingan onomastikaning (onomastik leksikaning) alohida olingan apellyativ leksikaga munosabati bo'yicha faqat o'zbek tilshunosligining o'zida yuzdan ziyodroq ilmiy ishlar nashr etilgan. Bu ishlarning barchasi onomastik leksikaning alohida olingan apellyativ leksika bilan tarixiy-etimologik aloqalariga bog'ishlangan. Shunda ham bunday ishlarda, onomasiologik-etimologik ma'no bilan tarixiy-etimologik ma'no tushunchalari ko'p hollarda aralashtiriladi. Qator ishlarda onomastik leksikaning ichida tizimiy munosabatlar atroficha ko'rib o'tilganligi ma'lum. O'zbek tilida

onomastik leksikaning semantik funksional tasnifi (antroponimlar, toponimlar, teonimlar, astronimlar, zoonimlar, kosmonimlar, oykonimlar, gidronimlar va hokazolar), har bir guruhning o'ziga xos leksik-semantik, struktur xususiyatlari, indikatorlari o'z vaqtida ancha mufassal sharhlangan va izohlangan edi. Lekin o'zbek tilshunoslaridan, masalan, Abdulkarim yoki Abdullajil kabilar o'zbek tili lug'at boyligi tizimida o'rin oladimi? deb so'rasangiz aniq javob bera olmay, yo bu masalani o'rganish kerak, yo "bu so'z emas, nom-ku", – deb javob beradi. Nom tilning lug'at boyligidan o'rin oladimi, yo'qmi? O'rin olsa, lug'at tizimining qaysi bo'g'inida joylashadi, aksincha bo'lganda lug'at tizimi bilan qanday bog'lanadi? Shu ikki masalani hal qilmasdan turib, o'zbek tili leksikologiyasining bugungi taraqqiyot bosqichida onomastik tadqiqotlarga qo'l urish fan taraqqiyotini tan olmaslikdan bo'lak narsa emas. Shuning uchun biz bu bo'limda nomlarning o'zbek tili lug'at boyligi tizimigagi mavqeyi masalasiga to'xtaldik.

Onomastik tadqiqotlarda so'z yasashining leksik-semantik usulini onomastik konversiya deb yuritilmoqda. "Onomastik konversiya tildagi mavjud leksemalarning hech qanday o'zgarishsiz

yoki sezilarsiz holdagi o'zgarishlar bilan atoqli ot vazifasiga ko'chishidir". Konversiya usulida onimik yasashning ikki ko'rinishi: tashqi konversiya va ichki konversiya mavjudligi ilmiy adabiyotlarda qayd qilingan. Jumladan, N.Uluqov Namangan viloyati onomastik sathdagi barcha atoqli otlardan atoqli ot yasashlariga nisbatan ham transnomilizatsiya termini va tushunchasini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Chunki hodisa qanday talqin qilinmasin, oqibat atoqli otdan atoqli ot hosil qilish ustida boradi.

Yig'ilgan faktik materiallar tilimizda transnomimizatsiya usuli bilan hosil qilingan atoqli otlar miqdori salmoqli ekanligini ko'rsatdi gidronimiyasi misolida onomastik konversiya haqida fikr yuritib, ularni qanday manba doirasida yuzaga kelishiga ko'ra ikkiga ajratadi: tashqi va ichki gidronimik konversiya. Tashqi gidronimik konversiyada onomastik sathga mansub bo'lmagan lug'aviy birliklar, ya'ni apellyativ so'zlardan gidronimlar yasaladi: Jiyda apellyatividan Jiyda (Chortoq tumanidagi ariq) misolini keltiradi. Ichki konversiya esa til lug'at tarkibining onomastik sathi, ya'ni atoqli ot doirasida gidronimlar yasashdir deb izohlaydi. Onomastik tizimda joy nomlarining atoqli oti bilan kishilarning atoqli otlari bir-biriga juda yaqindir. Bular kundalik nutqda eng ko'p qo'llanadigan va miqdoran salmoqdorligi bilan boshqa atoqli otlardan ajralib turadi. Bunday atoqli otlar tilimizda eng qadimiy bo'lib, kishilar nutqida faol, deyarli har kun yonma-yon ishlatiladi. Bu hol ularning birini ikkinchisiga o'tib ishlatilishida qulaylik tug'diradi.

Boshqacha aytganda, kishi atoqli otlari joyning ham atoqli oti sifatida ishlatiladi. Bunda ko'pincha tildagi ekstralingvistik faktorlar, ya'ni ijtimoiy-siyosiy holatlar sabab bo'ladi. Shuning uchun ham kishi atoqli otlarining joy nomlari sifatida atalishi keng tarqalgan hodisa bo'lsa, joy nomlarning kishi nomlariga aylanishi oz miqdorda bo'lsa ham, uchrab turadi.

XULOSALAR.

Bu degani, onomastikaning yuqorida keltirilgan tarmoqlarini barcha materiallari regional xususiyatga ega degani emas, albatta. Umumiy xususiyatlarga ega bo'lgan, umummilliy xarakter ifoda etuvchi onomastik, jumladan, ergonimik elementlar ham ancha foizni tashkil etadi. Biroq, umumiy o'rganish nuqtayi nazaridan regionallik ergonimikada alohida o'rinda turadi.

Xulosa o'rnida aytish lozimki, ergonimika sohasi tadqiq etilishga loyiq anchayin keng ko'lamli materiallar bazasiga ega tarmoqdir. O'zbek tilining mana shu boy materiallarini to'plab tadqiq qilish tilimiz taraqqiyoti uchun muhim lingvistik ma'lumotlar taqdim qiladi.

Iqtiboslar / References / Сноски

-
- [1] Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. –Москва, 1966.
[2] Begmatov E.A. O'zbek tili antroponimikasi. –Toshkent: Fan, 2013.
[3] Begmatov E. Uluqov N. O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati. –Namangan, 2006.
[4] Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab // O'zbek tili va adabiyoti. 2012. 5-son.
[5] Qultayeva F. O'zbek tilida ergonimlarning o'rganilishi. Jahon ijtimoiy fanlar xabarnomasi (WBSS)// ISSN: 2749-361X. 16-noyabr, 2022-yil.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000